

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633276>

QO‘ZILARNING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI

Abdulmalikov Xurshidbek Anvarboy o‘g‘li

Nazarova Mokhira Azamatovna

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qorako‘l qo‘ylarini urchitish, ularni ko‘paytirish, irsiy va mahsuldorlik xususiyatlarini takomillashtirish bo‘yicha izlanishlar olib borilgan. O‘shish va rivojlanish jarayonida hayvon organizmida bir qator muhim miqdoriy va sifat o‘zgarishlari sodir bo‘ladi. Yaxshi sharoitlarda vazni ortadi, uning tashqi ko‘rinishi, ekstereri, organizmdagi to‘qimalarning nisbati, metabolizm va boshqalar o‘zgaradi, go‘sh, jun mahsuldorligini oshirishning ilmiy asoslangan usullarini ishlab chiqish va takomillashni taqazo etmoqda bunda raqamlashtirishning umumiy holati hamda ushbu tendensiyaning holati tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: yaltiroqligi, ipaksimonlik, sur rang, yassi, zichlik.

KIRISH

Hozirgi paytda axborot va raqamli texnologiya qorako‘l qo‘ylaridan olinadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish va rivojlantirishda muhim o‘rin tutmoqda. Bunday texnologiyalarning qorako‘lchilikka kirib kelishi, mahsulotlari sifatini oshiribgina qolmay, oziq-ovqat va boshqa qorako‘l qo‘ylaridan olinadigan (barra, go‘sh, o‘z rangbarangligiga ega bo‘lgan teri va boshqa) mahsulotlarining eksportining oshishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mavjud qorako‘l qo‘ylarni raqamli texnologiyalari yordamida katta miqdordagi ma‘lumotlarini tahlil qilish hamda qayta ishlash, turli xil axborotlarni bir platformada jamlash, ishlab chiqarishni nazorat qilish va kamaytirish hamda ko‘p sonli qorako‘l qo‘ylaridan olinadigan mahsulotlar subyektlariga kerakli ma‘lumot bilan ta‘minlash mumkin bo‘ladi.

O‘shish va rivojlanish jarayonida hayvon organizmida bir qator muhim miqdoriy va sifat o‘zgarishlari sodir bo‘ladi. Yaxshi sharoitlarda vazni ortadi, uning tashqi ko‘rinishi, ekstereri, organizmdagi to‘qimalarning nisbati, metabolizm va boshqalar o‘zgaradi. Shuning uchun organizmning o‘shish va rivojlanish qonuniyatlarini o‘rnatish katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega, chunki bu jarayonlarni bilish va ularni ongli

ravishda boshqarish imkonini beradi. Hayvonlarning biologik xususiyatlari ontogenez jarayonida irsiyat va atrof-muhit sharoitlari ta'sirida shakllanadi.

Qo'zilarda tirik vaznning o'sish dinamikasini qo'ylarning etologik xususiyatlariga bog'liq bo'lib, etologik tiplarga ajratishda qo'ylarning oziqlanish-harakatlanish reatsiyalari hisobga olingan. Tadqiqotlarda barcha yosh davrlarida birinchi etologik tip qo'ylari avlodlari yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Tirik vazni 4-4,5 oylikda $28,34 \pm 0,34$ kilogrammni, 12 oylikda $30,8 \pm 0,37$ kilogrammni, 18 oylikda esa $37,9 \pm 0,45$ kilogrammni tashkil etgan. Qolgan ikki tipdagi qo'ylar avlodlarida ham tirik vazn o'sishi kuzatilgan. Bundan shunday xulosa qilinganki, I-etologik tip avlodlarining barcha yosh davrlarida yuqori tirik vazn ko'rsatkichlariga ega bo'lishiga onalarining ozuqaga bo'lgan faol reaksiyasi sabab bo'lganligi natijasida ko'p ozuqa iste'mol qilish ular avlodlarining barcha yosh davrlarida yuqori tirik vaznga erishishini ta'minlagan (Xatamov A.X., 2019).

Organizmning rivojlanishi miqdor va sifat o'zgarishlarida kurinadi. Shaxsiy taraqqiyotning rivojlanish davrida yuz beradigan miqdor o'zgarishlari usish yoki differensirovka (tabaqalanish) deb ataladi. O'sish va tabaqalanish organizm rivojlanishining o'zaro bog'liq ikki jixatini tashkil etadi va ular embrionlik davrida ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi.

Qo'ylarni oziqlantirishda ularning qisir va bo'g'ozlarini ajratish kerak. Sababi serpusht qo'ylarning ozuqaga bo'lgan talabi 35-40 foizga yuqori bo'lib, oziqlantirishda hisobga olish kerak. Oziqlantirish me'yor darajasida tashkil etilmasa, bola tashlash, sutdorlikning keskin pasayish holatlari yuzaga keladi. Bug'oz qo'ylarni oziqlantirish va asrashda ular bo'g'ozligining oxirgi 45 kunida homilaning jadal o'sishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, qo'ylarni yosh paytida saqlash va oziqlantirish darajasi ularning suruvni ko'paytirishi to'ldirish xususiyatiga ta'sir etishini ta'kidlab, yaxshi oziqlantirish sharoitda qo'ylar 5,2-6,2% ko'p egiz qo'zi berishini va ularning saqlanuvchanligining 8,5-9,7% yuqori bo'lishini ta'kidlaydi

Qo'ylarning tirik vazn ko'rsatkichlarining rivojlanishi ular onalarini urug'lantirish davri bilan bog'liq ekan. Tajriba guruhidagi 3,5 yoshdagi sovliqlar 4 sentyabrdan 30 sentyabrgacha bo'lgan davrda urug'lantirilgan, nazorat guruhi sovliqlari esa 4 oktyabrdan 30 oktyabrgacha bo'lgan vaqtda urug'lantirilgan. Fevral va mart oyida tug'ilgan qo'chqorlarning tug'ilgandagi, 4-4,5 oylik, 12 va 18 oylikdagi tirik vazni taqqoslab o'rganilgan. Tajriba guruhidagi qo'chqorlar tug'ilganda 0,3 kg, 4-4,5 oylikda 3,2 kg, 12 oylikda 3,5 kg va 18 oylikda 4,8 kg nazorat guruhidagi hayvonlarga nisbatan yuqori tirik vaznga ega bo'lganligi aniqlangan.

1-jadval

Har xil barra tipli qora qorako'l qo'zilari tirik massasining o'zgarishi (kg) M±T

	Qo'zilarning yoshi (oy hisobida)				
	Tug'ilganda	1	2	3	4,5
Jaket	4,61±0,19	9,8±0,44	17,7±0,38	21,7±0,17	25,64±0,32
Kavkaz	4,90±0,18	10,6±0,52	17,8±0,54	22,8±0,31	26,2±0,21
Qovurg'asimon	4,67±0,21	9,7±0,42	17,0±0,39	22,2±0,28	25,1±0,29
Yassi	4,34±0,18	9,6±0,51	16,6±0,44	20,8±0,18	24,2±0,20

3. Agar jaket barra tipli qo'zilarning tug'ilgandagi tirik vazni 100 % deb olinsa, unga nisbatan qo'zilarning tug'ilgan tirik vazni kavkaz barra tipidagi 106 % ni, qovurg'asimon barra tipda -101,3 % ni va yassi barra tipda -94 % ni tashkil qiladi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki jaket barra tipli qo'zilar tug'ilganida 4,61 kg tirik vaznga ega bo'lgan bo'lsalar, 1 oylikda 9,8 kg 2 oylik yoshida -17,7 kg, 3 oylik yoshida -21,7 kg va 4,5 oylikda esa 25,64 kg tirik massaga ega bo'ldi.

Kavkaz barra tipli qo'zilar tug'ilganida -4,90 kg 1 oylikda -10,6 kg 2 oylikda -17,8 kg, 3 oylikda -22,8 kg, 4,5 oylikda 26,2 kg ni tashkil etdi. qovurg'asimon barra tipida tug'ilganida -4,67 kg 1 oylikda -9,7 kg, 2 oylikda -17,0 3 oylikda 22,2kg, 4,5 oylikda -25,1 kg.

Yassi barra tipli qo'zilar tug'ilganida -4,34 kg, 1 oylikda -9,6 kg 2 oylikda 16,6 kg, 3 oylikda -20,8 kg va 4,5 oylikda -24,2 kg tirik vaznga ega bo'lishi bo'yicha tiplararo sezilarli farqlanishlar kuzatilmadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Yusupov S.Yu., Gaziev A., Fazilov U.T., Mamatov B., Boltaev A. Methods of selection of sheep producing large-scale karakul skins in karakul.// Veterinary medicine, Tashkent: №2, 2016, P. 34-35.
2. Azamatovna, N. M., & Nayimovich, X. J. (2023). Sur rangli qorako'l qo'zilarini gul tiplariga taqsimlanishi. *QISHLOQ XO'JALIGI, ATROF-MUHIT VA BARQAROR RIVOJLANISH MILLIY KONFERENSIYASI*, 125-131.
3. Azamatovna, N. M. (2024). TURLI GUL TIPIGA MANSUB QO'ZILARNING GUL UZUNLIGI VA KENGLIGI. "RUSSIAN" ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ, 1(1).
4. Nazarova, M. A. (2024). QO'ZILARNING JUN-TOLA QOPLAMINING SIFATIIY VA O'LCHAMLI KO'RSATKICHLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(2 SPECIAL), 200-202.